

Déterminants socio-familiaux, sociodémographiques et psychologiques de la consommation abusive de l'alcool chez jeunes abidjanais de 15-24 ans

Socio-familial, socio-demographic and psychological determinants of alcohol abuse among young people aged 15-24 in Abidjan

ANI Abel

Université Félix Houphouët Boigny

E-mail : anisatrokooor@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.10065121

Résumé

L'abus de l'alcool a de nombreuses conséquences médicales, sociales et économiques sur les jeunes et constitue un véritable problème de santé publique. C'est pourquoi, une attention particulière est accordée à la consommation abusive de l'alcool par les pouvoirs publics et les acteurs de santé et de prévention. Consciente des dommages causés par la consommation abusive de l'alcool, la Côte d'Ivoire à l'instar des nombreux pays, a mené des actions en termes de sensibilisation et parfois de répression quand il s'agit de la vente de cette substance aux abords des établissements éducatifs. Malgré les actions menées, la consommation

moyenne est passée de 2,5 litres en 2010 à 2,7 litres en 2018 (OMS, 2018). C'est pourquoi, cette étude a pour objectif de faire ressortir les déterminants de l'abus de l'alcool chez les jeunes âgés de 15-24 ans. L'étude a porté sur un échantillon de 1649 consommateurs d'alcool.

Les résultats de cette étude indiquent que 62,83% des jeunes abidjanais de 15-24 ans sont consommateurs abusifs d'alcool avec un IC₉₅ [60,5-65,1].

Ces jeunes sont dans des conditions familiales favorables mais, dans de conditions psychologiques précaires.

Après contrôle de toutes les variables dans un modèle de régression logistique multivarié, les principaux déterminants de l'abus de l'alcool identifiés par cette étude sont : être âgé de 20-24 ans, avoir un niveau d'étude supérieur, ne pas vivre avec les deux parents biologiques, appartenir à la religion musulmane, aux autres religions ou de ne pratiquer aucune religion. Entretenir de mauvaises relations avec le père et de bonnes relations avec la mère mais aussi, le fait qu'aucun parent ne soit en emploi sont des déterminants de l'abus de l'alcool chez les jeunes. Il convient de noter également qu'un niveau élevé de stress et une mauvaise estime de soi, déterminent l'abus de l'alcool chez les 15-24 ans à Abidjan.

Mots clés : Consommation-alcool-jeunes-déterminants-socio-familiaux, sociodémographiques et psychologiques.

Abstract

Alcohol abuse has numerous medical, social and economic consequences for young people and is a real public health problem. This is why the public authorities and those involved in health and prevention are paying particular attention to alcohol abuse. Aware of the damage caused by alcohol abuse, Côte d'Ivoire, like many other countries, has taken steps to raise awareness and sometimes crack down on the sale of this substance in the vicinity of educational establishments. Despite the action taken, average consumption has risen from 2.5 litres in 2010 to 2.7 litres in 2018 (WHO, 2018). For this reason, this study aims to highlight the determinants of alcohol abuse among young people aged 15-24. The study involved a sample of 1649 alcohol consumers.

The results of this study indicate that 62.83% of young people in Abidjan aged 15-24 abuse alcohol, with an IC₉₅ [60.5-65.1]. These young people are

in favorable family conditions but, in precarious psychological conditions.

After controlling for all variables in a multivariate logistic regression model, the main determinants of alcohol abuse identified by this study were: being aged 20-24, having a higher level of education, not living with both biological parents, belonging to the Muslim religion, other religions or not practising any religion. A poor relationship with the father and a good relationship with the mother, as well as the fact that neither parent is in employment, are determinants of alcohol abuse among young people. It should also be noted that high levels of stress and low self-esteem determine alcohol abuse among 15-24-year-olds in Abidjan.

Keywords: Consumption-alcohol-young-people-socio-familial, socio-demographic and psychological determinants.

Introduction

Les pouvoirs publics et les acteurs de santé et de prévention accordent une attention particulière à la consommation des produits psychoactifs chez les adolescents. En effet, comme le notent certains auteurs (F. Beck et al. 2007 ; S. Legleye et al. 2009), l'adolescence est en effet le moment de la découverte des produits psychoactifs, et notamment des plus courants d'entre eux, à savoir le tabac, l'alcool et le cannabis.

Du fait des nombreuses conséquences médicales, sociales et économiques que son abus et la dépendance entraînent, la consommation de l'alcool constitue un véritable problème de santé publique. Le rapport de situation mondial de l'OMS⁴¹ sur l'alcool et la santé dressait un panorama complet de la consommation d'alcool et de la charge de morbidité attribuable à l'alcool dans le monde. En outre, l'abus d'alcool a entraîné en 2016 plus de trois millions de décès, soit un décès sur 20. Plus des trois quarts de ces décès concernaient des hommes. L'abus d'alcool représente plus de 5 % de la charge de morbidité au niveau mondial. Presque tous les individus pourraient connaître temporairement ou permanemment une incapacité à

⁴¹ OMS (2018). Rapport de situation mondial sur l'alcool et la santé.

un certain moment de la vie, et les personnes qui survivent aux âges avancés pourraient souffrir des difficultés sévères dans le fonctionnement physique, mental et social (World Health Organization & The World Bank 2011).

En Côte d'Ivoire, près de la moitié des jeunes adolescents (15-19 ans) ont consommé de l'alcool (42,3 %) ⁴². Quelques années plus tard, les données ont montré que 32,06% des élèves d'Abidjan en consomment régulièrement, et parmi ceux-ci, 24,44% sont les 21-24 ans et environ 20%, les 15-20 ans ⁴³. Cependant, il est largement démontré que la consommation de l'alcool à l'adolescence comporte des risques pour la santé (H. Gagnon, 2009). Comme le relève SC. Brown et autres (2000), l'alcool peut causer des changements dans la structure et la fonction du cerveau en développement. La consommation de l'alcool peut aussi conduire à des comportements sexuels à risque et augmenter les dangers de violences physiques (RW. Hingson et autres, 2005 ; B. Amar, 2007).

Consciente des dommages causés par la consommation abusive de l'alcool, à l'instar des nombreux pays, la Côte d'Ivoire a mené des actions en termes de sensibilisation et parfois de répression quand il s'agit de la vente de cette substance aux abords des établissements éducatifs. Malgré ces actions qui ont permis une réduction de la consommation moyenne de l'alcool par habitant (litre d'alcool pur) allant de 3,3 litres en 2005 à 2,5 litres en 2010, on a observé une augmentation. En effet, la consommation moyenne est passée de 2,5 litres en 2010 à 2,7 litres en 2018 (OMS, 2018).

Le principe fondamental qui guide cette recherche est qu'investir dans la santé et le bien-être des jeunes aujourd'hui est garant de la santé des adultes qui composeront la société de demain. Ainsi, une meilleure appréhension de la dimension globale de la consommation abusive de l'alcool chez les jeunes est nécessaire pour mieux orienter la planification des interventions sur cette thématique. En Côte d'Ivoire, peu d'études ont été abordées dans ce sens.

Cette étude a pour objectif de décrire l'abus de la consommation de l'alcool des jeunes de 15-24 ans en faisant ressortir les principaux déterminants.

⁴² Centre de développement de l'OCDE (2017), « Examen du bien-être et des politiques de la jeunesse en Côte d'Ivoire », Projet OCDE-UE Inclusion des jeunes, Paris.

⁴³ E. Diboh et Al. : Alcoolisation chez les jeunes élèves en Côte d'Ivoire : préférence et consommation effective ;European Scientific Journal ; October 2013 edition vol.9, No.30 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431

Plus spécifiquement, il s'agit de déterminer les facteurs socio-familiaux (1), individuels (2) et psychologiques (3) liés à la consommation abusive de l'alcool.

1. Méthodes

1.1. Source et collecte de données

Notre étude a été menée auprès des jeunes dans la ville d'Abidjan, ville cosmopolite de la Côte d'Ivoire. L'étude a porté sur 1649 jeunes consommateurs d'alcool âgés de 15-24 ans dont 1036 soit 62,83% consommateurs abusifs avec un IC₉₅ [60,5-65,1] parmi lesquels, on note 436 garçons (soit 42,08%) et 600 filles (soit 57,92%). Pour obtenir l'échantillon, nous avons extrait le nombre de jeunes de 15-24 ans consommateurs d'alcool dans l'échantillon de 2614 jeunes de 15-34 ans faisant objet de notre thèse. Ainsi, un échantillon par grappes proportionnellement à la taille de chaque grappe (commune) est réalisé. Faute de disponibilité d'une base de sondage, nous avons donc interviewé des jeunes qui ont donné leur consentement à participer à l'étude sur le lieu où ils se trouvaient si les conditions étaient réunies. Cette étude est transversale à visée descriptive et analytique.

La collecte des données s'est faite après explication de l'étude aux jeunes, ce qui a permis d'obtenir leur consentement. Les données ont été finalement collectées à partir d'un questionnaire en face-à-face et auto-administré par moment, mais de façon anonyme dans un souci de confidentialité des réponses.

1.2. Mesure des variables de l'étude

La variable dépendante est la consommation abusive de l'alcool. Il s'agit de savoir au cours des 12 derniers mois précédent l'enquête, la fréquence à laquelle les jeunes arrivent à boire six verres d'alcool ou plus en une même occasion. Les modalités de réponses étaient : 1. Jamais 2. Moins d'une fois par mois 3. Une fois par mois 4. Une fois par semaine 5. Tous les jours ou presque 6. Ne sait pas. Par la suite, nous avons considéré comme abusifs d'alcool, les jeunes qui consomment tous les jours ou presque six verres d'alcool ou plus en une même occasion. Les autres jeunes sont considérés comme non consommateurs abusifs de l'alcool.

Les variables explicatives sont d'ordre socio-familial, sociodémographique et psychologique. Au niveau sociodémographique, les variables considérées sont le sexe, l'âge (15-19 ans, 20-24 ans), la situation scolaire (ne

fréquente pas, fréquente), le niveau d'étude (primaire, secondaire, supérieur), les personnes avec lesquelles le jeune vit (les deux parents biologiques, un parent biologique, aucun parent), la taille du ménage (1-3 personnes, 4-6 personnes, plus que 6 personnes) et le lieu ou quartier de résidence (quartier résidentiel, quartier populaire). Au niveau socio-familial, nous avons retenu la perception financière des jeunes (moins à l'aise que les autres, plus à l'aise que les autres), le statut d'emploi des parents (deux parents en emploi, un parent en emploi, aucun parent en emploi), le niveau d'étude des parents (faible, élevé), la qualité des relations avec les parents (mauvaises ou conflictuelles, bonnes), relations avec les pairs (mauvaises ou conflictuelles, bonnes), appartenance religieuse (chrétienne, musulmane, autres religions, aucune).

1.3. Analyses statistiques des données

Un contrôle de cohérence a été instauré pour réduire les erreurs de saisie et les données ont été analysées à l'aide du logiciel Stata 16 avec un risque d'erreur de 5% pour les tests statistiques. Les tableaux ont été réalisés avec les logiciels Excel et Word 2016.

Les analyses descriptives ont été effectuées en deux étapes. D'abord, nous avons calculé les proportions des variables qualitatives, concernant les caractéristiques sociodémographiques, le cadre socio-familial des jeunes, le stress, l'estime de soi et leur habitude de consommation abusive de boissons alcoolisées. Pour la comparaison des proportions selon le genre, le test de khi deux a été utilisé avec un niveau de significativité de $p \leq 0,05$. Ensuite, nous avons procédé à définir le profil des jeunes consommateurs abusifs d'alcool en recourant à analyse factorielle des correspondances multiples.

Les analyses explicatives nous ont permis de rechercher les déterminants de l'abus de l'alcool chez les jeunes. Ainsi, nous avons eu recours à un modèle de régression logistique dichotomique (Risque Relatif et intervalles de confiances à 95 %) en incluant les variables avec $p \leq 0,05$.

2. Résultats

2.1. Résultats des analyses descriptives

2.1.1. Caractéristiques sociodémographiques et abus d'alcool

L'étude montre une différence non significative de la consommation abusive de l'alcool entre les filles et les garçons. Cependant, il est à noter

que dans la population des jeunes d'Abidjan, 48,08% des garçons contre 57,92% des filles consomment abusivement l'alcool.

Avec l'âge, l'abus de l'alcool augmente

Si les 15-19 ans déclarent consommer l'alcool avec abus (55,1% des garçons ; $p=0,004$ et 55,8% des filles ; $p=0,000$), les 20-24 ans sont les plus nombreux à en consommer le plus excessivement. En effet, 66,3% des garçons et 64% des filles de cet âge sont consommateurs abusifs d'alcool.

Une différence d'abus d'alcool selon le niveau d'étude

De façon non significative, les garçons qui ne fréquentent pas consomment relativement plus l'alcool que ceux qui fréquentent. Par ailleurs chez les filles, les filles qui fréquentent abusent relativement plus d'alcool que celles qui ne fréquentent pas. En effet, 67,1% des filles qui fréquentent, abusent de l'alcool contre 64,1% des filles ne fréquentant pas ; différence non significative. L'étude a montré que dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, en tenant compte du niveau d'étude des jeunes, les filles du niveau primaire ainsi que celles du niveau secondaire abusent plus d'alcool que les garçons des mêmes niveaux d'étude. Au niveau supérieur, il y a plus de garçons que de filles qui abusent de l'alcool (73,1% des garçons vs 67,4% des filles ; $p=0,002$).

Une consommation abusive d'alcool marquée selon la situation de résidence

L'existence d'un lien significatif entre la consommation abusive d'alcool et les personnes avec lesquelles les jeunes vivent est établi. Ainsi, des différences significatives ont été relevées entre les garçons et les filles quelle que soit la situation de résidence. En effet, 59,6% des garçons contre 74% des filles qui vivent avec les deux géniteurs abusent de l'alcool. Par ailleurs, 77,3% des garçons et 25,4% des filles qui vivent avec l'un des deux parents abusent de l'alcool et parmi les jeunes qui ne vivent avec aucun des parents, garçons 57,1% des garçons contre 8,9% des filles consomment l'alcool de manière abusive. Les données nous montrent que l'abus de l'alcool est plus élevé chez les filles lorsqu'elles vivent avec les parents biologiques.

L'abus de l'alcool est significativement plus marqué chez les jeunes vivant dans les ménages de petite taille. On constate aussi que plus la taille du ménage augmente, moins est la consommation d'alcool et ce, quel que soit le sexe des jeunes. Chez les jeunes vivant dans les ménages de petite taille,

69,7% des filles contre 71,0% des garçons abusive significativement de l'alcool. Dans les ménages de 4 à 6 personnes, 62,1% des garçons vs 54,3% des filles abusent de l'alcool. Par ailleurs, 51,2% des garçons contre 38,4% des filles qui vivent dans les ménages de plus de 6 personnes sont des consommateurs abusifs d'alcool.

Avec une différence non significative, les jeunes des quartiers populaires consomment plus l'alcool que ceux des quartiers résidentiels quel que soit le sexe.

Tableau 1 : Répartition des consommateurs abusifs de l'alcool par sexe selon les caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Garçons		Filles	
	Effectif	%	Effectif	%
Sexe (p=506)	436	48,08	600	57,92
Groupes d'âge	p=0,002		p=0,010	
15-19 ans	162	55,1	292	55,8
20-24 ans	274	66,3	308	64,0
Situation scolaire	p=0,590		p=0,062	
Ne fréquente pas	115	64,0	133	64,1
Fréquente	321	60,6	467	67,1
Niveau d'étude	p=0,000		p=0,002	
Primaire	12	21,6	54	60,7
Secondaire	48	32,4	120	54,3
Supérieur	376	73,1	426	67,4
Vit avec	p=0,002		p=0,000	
Les deux parents biologiques	344	59,6	138	74,0
Un parent	68	77,3	156	25,4
Aucun	24	57,1	306	8,9
Taille du ménage	p=0,001		p=0,001	
1 à 3 personnes	115	71,0	132	69,7
4 à 6 personnes	239	62,1	260	54,3
Plus de 6 personnes	82	51,2	208	38,4
Lieu de résidence	p=0,056		p=0,967	
Quartier résidentiel	110	61,9	141	59,6
Quartier populaire	326	67,5	459	59,8

Source : Données de l'enquête, 2021

2.1.2. Cadre socio-familial et consommation abusive de l'alcool

Cadre socioéconomique familial

Selon cette étude, des différences significatives sont observées entre les garçons et les filles consommateurs abusifs d'alcool, selon le statut d'occupation des parents et le niveau d'étude des parents. Si les garçons qui ont déclaré être financièrement plus à l'aise que les autres et les filles qui sont moins à l'aise que les autres filles consomment plus l'alcool, cet état de fait n'est pas significatif. Cependant, il est à noter que 58,9% des garçons contre 68,2% des filles qui sont moins à l'aise que les autres sur le plan financier, abusent de l'alcool. Parmi les jeunes qui se sentent financièrement plus à l'aise que les autres, 62,1% des garçons et 63,1% des filles abusent de l'alcool.

L'abus de l'alcool est significativement plus marqué chez les jeunes avec l'employabilité des parents. Ainsi, les jeunes qui abusent plus de l'alcool sont ceux dont les deux parents sont en emploi avec une consommation plus remarquable chez les filles que chez les garçons. En effet, parmi les jeunes dont les deux parents sont en emploi, 60,2% des garçons et 68,9% des filles abusent de l'alcool. Parmi ceux qui ont un seul parent en emploi, 96,4% des garçons contre 58,6% des filles consomment abusivement l'alcool et 42,6% des filles abusent de l'alcool lorsque les deux parents sont sans emploi.

Il existe un lien significatif entre l'abus de l'alcool chez les jeunes et le niveau d'étude de leurs parents avec une différence marquée entre les filles et les garçons. Quel que soit le sexe des jeunes, la consommation de l'alcool augmente avec le niveau d'étude des parents. En effet, 67,2% des garçons et 66,9% des filles dont le père a un niveau d'étude élevé, abusent de l'alcool. Aussi, parmi les garçons et les filles dont la mère a un niveau d'étude élevé, respectivement 64,6% et 63,4% consomment l'alcool en grande quantité.

Tableau 2 : Répartition des consommateurs abusifs de l'alcool par sexe selon les facteurs socioéconomiques

Facteurs socioéconomiques	Garçons		Filles	
	Effectif	%	Effectif	%
Perception financière	p=0,558		p=0,298	
Moins à l'aise que les autres	56	58,9	75	68,2
Plus à l'aise que les autres	380	62,1	525	63,1
Statut d'occupation des parents	p=0,000		p=0,000	
2 parents en emploi	408	60,2	428	68,9

1 parent en emploi	28	96,4	129	58,6
Aucun parent en emploi	0	0,0	43	42,6
Niveau du père	p=0,000		p=0,007	
Faible	165	54,3	205	58,2
Elevé	271	67,2	395	66,9
Niveau de la mère	p=0,044		p=0,004	
Faible	237	59,4	330	57,2
Elevé	199	64,6	270	63,4

Source : Données de l'enquête, 2021

Cadre socioculturel familial

Un abus d'alcool lié au style parental et à l'appartenance religieuse

En tenant compte des relations sociales, l'étude montre l'inexistence de relation significative entre l'abus de l'alcool chez les jeunes et les relations entretenues avec les pairs. Par ailleurs, la consommation abusive de l'alcool par les jeunes est significativement associée à la qualité des relations qu'ils entretiennent avec leurs parents. Le nombre de jeunes déclarant un abus d'alcool est plus élevé chez ceux qui ont de mauvaises relations avec leur père : 69,7% des garçons (p=0,008) et 71% des filles (p=0,000). Par contre, le nombre de garçons abusant de l'alcool est plus élevé lorsque ces derniers entretiennent de bonnes relations avec leur mère (63,1%) mais plus élevé chez les filles quand leurs relations avec leur mère sont conflictuelles (60,8%).

L'appartenance religieuse des jeunes est de façon significative, associée à l'abus de l'alcool. En ce qui concerne les religions dites révélées, si chez les garçons, l'abus d'alcool est plus marqué parmi les musulmans (76,8%), c'est à contrario plus marquée parmi les filles chrétiennes (62,1%). Par ailleurs, 93,3% des garçons des autres religions, 72,2% de ceux n'appartenant à aucune religion et 46,4% des chrétiens abusent de l'alcool. Aussi, 99,2% des filles appartenant aux autres religions, 51,3% des filles de la religion musulmane et 58,3% de celles n'appartenant à aucune religion consomment l'alcool de manière abusive.

Tableau 3 : Répartition des consommateurs abusifs de l'alcool par sexe selon les facteurs socioculturels

Facteurs socioculturels	Garçons		Filles	
	Effectif	%	Effectif	%

Qualité des relations avec le père	p=0,008		p=0,000	
Mauvaises	131	69,7	274	71,0
Bonnes	305	58,8	326	58,6
Qualité des relations avec la mère	p=0,000		p=0,000	
Mauvaises	93	57,1	124	60,8
Bonnes	343	63,1	476	54,5
Relations avec les pairs	p=0,633		p=0,245	
Mauvaises	422	61,5	572	64,1
Bonnes	14	66,7	28	56,0
Appartenance religieuse	p=0,000		p=0,000	
Chrétienne	194	46,4	310	62,1
Musulmane	96	76,8	139	51,3
Autres	120	93,3	123	99,2
Aucune	26	72,2	28	58,3

Source : Données de l'enquête, 2021

Un abus d'alcool évoluant dans le même sens que le niveau de stress et l'estime de soi

L'abus d'alcool va significativement dans le même sens que le niveau de stress chez les jeunes abidjanais de 15-24 ans de même que le niveau de l'estime de soi. En effet, plus le niveau de stress est élevé chez les jeunes et plus ils consomment abusivement l'alcool et ce, tant chez les garçons que chez les filles. Ainsi, 66,2% des garçons et 70,3% des filles plus stressés abusent de l'alcool. Dans le même sens, les jeunes qui ont une estime de soi négative ou faible sont ceux qui abusent de l'alcool. En effet, les données révèlent que 65,1% des garçons et 69,9% des filles qui abusent de l'alcool ont une estime de soi négative.

Tableau 4 : Répartition des consommateurs abusifs de l'alcool par sexe selon les facteurs psychologiques

Disposition psychologique	Garçons		Filles	
	Effectif	%	Effectif	%
Niveau de stress	p=0,000		p=0,000	
Faible	68	45,0	158	50,5
Elevé	368	66,2	442	70,3
Estime de soi	p=0,000		p=0,000	
Fiable ou négative	372	65,1	423	69,9
Forte ou positive	64	47,1	177	52,5

Source : Données de l'enquête, 2021

2.2. Profil des consommateurs abusifs d'alcool

L'étude a révélé huit facteurs significatifs caractérisant les jeunes de 15-24 ans consommateurs de l'alcool avec abus. Ainsi, les jeunes de cet âge consommateurs abusifs de l'alcool sont caractérisés par une bonne condition socioéconomique mais par une certaine pression psychosociale. Sur le plan socioéconomique, les abusifs d'alcool sont caractérisés par un niveau élevé d'étude de la mère et du père avec un poids relatif contributif respectivement de 4,72 et 3,10 et par le fait que les deux parents sont en emploi (poids relatif contributif de 5,16). Notons également que ces jeunes vivent avec les deux parents biologiques (contribution=4,63), ont un niveau d'étude supérieur (contribution=4,68) et pratiquent la religion chrétienne (contribution=3,46).

Au niveau psychosocial, l'étude révèle que les consommateurs d'alcool avec abus sont caractérisés par un niveau de stress élevé et une estime de soi négative ou faible. Ces deux facteurs ont respectivement un poids relatif contributif de 4,54 et 4,69. Ces différents facteurs identifiés sont ceux qui influencent avec un poids remarquable le risque de consommer l'alcool avec abus chez les jeunes abidjanais âgés de 15-24 ans.

Graphique 1 : Caractéristiques des jeunes de 15-24 ans consommateurs abusifs d'alcool

Source : Données de l'enquête, 2021

2.3. Résultats des analyses explicatives

Après avoir décrit le contexte et les circonstances de boire abusivement l'alcool en fonction du contexte socio-familial, des caractéristiques sociodémographiques et des dispositions psychologiques des jeunes, nous cherchons les facteurs influençant le niveau de risque de la consommation abusive au moyen de modélisations. Les résultats qui suivent sont donc issus des modèles de régression logistique dichotomique et révèlent les déterminants de l'abus de l'alcool chez 15-24 ans dans le contexte abidjanais.

2.3.1. Facteurs du contexte socio-familial favorisant l'abus d'alcool

L'analyse a révélé de façon directe (effet brut) que dans un contexte socio-familial dans lequel, le fait d'avoir aucun parent en emploi, de bonnes relations avec les parents, un niveau d'étude supérieur, l'appartenance à une religion, influence significativement la consommation abusive d'alcool chez les jeunes de 15-24 ans quel que soit le sexe (modèle 1).

En effet, les jeunes dont aucun parent n'est en emploi ont 57% moins de risque de consommer abusivement l'alcool par rapport à ceux dont les deux parents sont en emploi. Par rapport à un jeune qui entretient de mauvaises relations avec son père, celui qui a de bonnes relations avec son père a 32% moins de risque d'être consommateur abusif de l'alcool (RR=0,68). Les jeunes qui entretiennent de bonnes relations avec leur mère ont 1,45 fois plus de risque d'abuser de l'alcool par rapport à ceux qui ont de mauvaises relations avec leur mère. Le fait d'appartenir à la religion musulmane ou de ne pas appartenir à aucune religion ne constitue pas directement un facteur plus exposant à abuser de l'alcool par rapport au fait d'être de la religion chrétienne chez les jeunes (RR= 1,23 ; $p > 0,05$ et RR=1,55 ; $p > 0,05$ respectivement). Cependant, par rapport aux jeunes appartenant à la religion chrétienne, les jeunes des autres religions et ceux n'appartenant à aucune religion ont une propension plus élevée de consommer abusivement l'alcool. En effet, les jeunes des autres religions ont 19,74 fois plus de risque de consommer l'alcool avec abus par rapport aux jeunes de la religion chrétienne. Il est à noter que le contexte socio-familial dans lequel vivent les jeunes, a un pouvoir explicatif de 10,61% de la consommation abusive de l'alcool.

2.3.2. Caractéristiques sociodémographiques et psychologiques favorisant l'abus d'alcool

Le modèle 2 évalue les effets des caractéristiques sociodémographiques sur la consommation abusive de l'alcool. Les résultats ont révélé une influence significative des caractéristiques sociodémographiques sur le risque d'abus d'alcool de façon directe. Il s'agit du fait d'avoir un niveau d'étude supérieur, de vivre avec un des parents ou aucun des deux et de vivre dans un ménage d'au moins quatre personnes. Aussi, l'âge des jeunes a un effet sur la propension de l'abus de l'alcool chez les jeunes ; les jeunes âgés de 20-24 ans ayant 1,52 fois plus de risque d'abuser de l'alcool par rapport à ceux de 15-19 ans.

Concrètement, on note que les jeunes qui ont un niveau d'étude supérieur ont un risque élevé ($RR=3,64$) d'abuser de l'alcool par rapport aux jeunes de niveau primaire. Vivre avec les deux parents expose moins les jeunes à abuser de l'alcool. En effet, les résultats indiquent que par rapport aux jeunes qui vivent avec les deux parents biologiques, ceux qui vivent avec un parent ont 4,27 fois plus de risque et ceux qui ne vivent avec aucun des parents ont 9,27 fois plus de risque de consommer abusivement l'alcool. Aussi, plus la taille du ménage est grande, moins est le risque d'abuser de l'alcool. Ainsi, un jeune qui vit dans un ménage de 4 à 6 personnes et celui qui vit dans un ménage de plus de 6 personnes a, respectivement 36% ($RR=0,64$) et 43% ($RR=0,57$) moins de risque de consommer l'alcool avec abus par rapport à celui qui vit dans un ménage de petite taille. Les résultats indiquent que les caractéristiques sociodémographiques des jeunes expliquent vraisemblablement 15,72% de la variance de l'abus de l'alcool. Il ressort de l'analyse qu'une bonne disposition psychologique réduit le risque de consommer abusivement l'alcool chez les jeunes de 15-24 ans (modèle 3). Ainsi, par rapport aux jeunes qui sont fortement stressés, ceux qui sont moins stressés ont 49% moins de risque d'être consommateurs abusifs de l'alcool ($RR=0,51$). Aussi, les jeunes qui ont une estime de soi positive ou forte ont 40% moins de risque d'abuser de l'alcool par rapport à ceux qui ont une estime de soi négative. Il convient de noter que le niveau de stress et l'estime de soi ensemble, explique 3,36% de la variabilité de l'abus de l'alcool.

2.3.3. Facteurs d’abus d’alcool chez les 15-24 ans

Après contrôle de toutes les variables dans le modèle complet, tous les facteurs qui étaient significatifs dans le modèle 1, 2 et 3, sont restés significatifs. Par ailleurs d’autres facteurs tels qu’appartenir à la religion musulmane ou ne pas appartenir à aucune religion qui n’étaient significatifs ce sont avérés significatifs.

Les facteurs du contexte socio-familial qui favorise l’abus de l’alcool sont le fait d’entretenir de bonnes relations avec sa mère, l’appartenance à la religion musulmane, à d’autres religions ou de ne pas appartenir à aucune religion, ceux-ci étant plus exposés que ceux de la religion chrétienne. Au niveau sociodémographique, les caractéristiques des jeunes telles qu’avoir un niveau supérieur et ne pas vivre avec les deux parents biologiques, être âgé de plus de 19 ans, constituent des risques plus importants chez les jeunes de consommer abusivement l’alcool

Par ailleurs, le fait d’avoir aucun parent en emploi, une bonne relation avec le père, vivre dans un ménage d’au moins quatre personnes, avoir un faible niveau de stress et une estime de soi positive sont des facteurs qui réduisent le risque d’abus d’alcool chez les jeunes.

Tableau 5 : Facteurs de risque de la consommation abusive d’alcool chez les 15-24 ans

Variable	Effet net							
	Modèle 1		Modèle 2		Modèle 3		Modèle complet	
	RR	p	RR	p	RR	p	RR	p
Niveau d’étude du père (réf. Faible)								
Elevé	1,26	0,064					1,03	0,845
Niveau d’étude de la mère (réf. Faible)								
Elevé	1,19	0,169					1,12	0,425
Statut d’emploi des parents (réf. 2 parents en emploi)								
1 parent en emploi	0,94	0,721					0,93	0,525
Aucun en emploi	0,43	0,000					0,28	0,000
Qualité de relations avec le père (réf. Mauvaises.)								
Bonnes	0,68	0,001					0,61	0,001
Qualité de relations avec la mère (réf. Mauvaises.)								
Bonnes	1,45	0,008					2,02	0,000
Religion (réf. Chrétienne.)								
Musulmane	1,23	0,111					1,82	0,000
Autre religion	19,74	0,000					24,37	0,000

Aucune	1,55	0,068			2,81	0,000	
Age (réf. 15-19 ans.)							
20-24 ans			1,45	0,000	1,52	0,000	
Niveau d'étude du jeune (réf. Primaire)							
Secondaire			0,92	7,30	1,15	0,591	
Supérieur			3,64	0,000	2,80	0,000	
Vit avec (réf. Les 2 parents)							
1 des parents			4,27	0,000	6,92	0,000	
Aucun parent			9,22	0,000	13,38	0,000	
Taille du ménage (réf. 1 à 3 personnes)							
4 à 6 personnes			0,64	0,003	0,72	0,052	
Plus de 6 personnes			0,57	0,001	0,58	0,004	
Niveau de stress (réf. Elevé)							
Faible				0,51	0,000	0,22	0,000
Estime de soi (réf. Négative)							
Positive				0,60	0,000	0,41	0,000
Variance expliquée	0,1061	0,1572	0,0336	0,3826			
(Significativité)	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)			
Maximum	de -972.680	-916.241	-1051.536	-758,186			
vraisemblance							

Source : Données de l'enquête, 2021

3. Discussion

Malgré l'identification de certains déterminants de la consommation abusive de l'alcool à travers cette étude, elle présente toutefois une principale limite. Effet si l'échantillon est représentatif de l'ensemble des jeunes de 15-24 ans abidjanais, le choix des enquêtés n'a pas été systématique faute de la constitution d'une base de sondage. A cet effet, sont interrogés les jeunes qui ont voulu participer à l'enquête.

Cette étude a révélé que plus de la moitié (62,8%) des jeunes de 15-24 ans résidant à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, consomment abusivement les boissons alcoolisées. La proportion des jeunes qui abusent de l'alcool est non différenciée selon le genre étant donné qu'autant des garçons que de filles en abusent. Ce résultat va à l'encontre de celui trouvé par certains auteurs Européens (H. Wechsler et collab., 1995 ; L. Gliksman

et al., 2003 ; PM. O'Malley & L. Johnston, 2002) qui ont révélé que les hommes rapportent davantage d'occasions de consommation excessive que les femmes et, lors de ces occasions, la quantité d'alcool qu'ils consomment est supérieure.

Les résultats de cette étude confirment que la plupart des déterminants de la consommation abusive de l'alcool sont les mêmes chez les jeunes abidjanais que ce qui est retrouvé ailleurs d'après d'autres études. Les résultats de l'analyse démontrent que l'âge représente un déterminant important dans la consommation abusive de l'alcool. Ainsi, il est de constater plus spécifiquement qu'être âgé de 20 à 24 augmente la probabilité de s'adonner à ce comportement. Ces résultats corroborent à ceux de R. Siliquini et collab. (2012) qui suggèrent aussi que les jeunes adultes au début de la vingtaine sont davantage susceptibles de consommer de l'alcool de façon excessive. On observe également une augmentation de l'abus de l'alcool avec le niveau d'étude des jeunes. Ce résultat conforte celui de L. Cazale, (2014) qui a conclu que ce lien pourrait s'expliquer par le fait que ce comportement augmente progressivement entre la première et la cinquième secondaire au Québec. Nos résultats ont montré que le contrôle parental a un rôle important dans la probabilité des jeunes à abuser de l'alcool. Les jeunes qui abusent de l'alcool sont ceux qui ne vivent pas avec les deux parents biologiques et donc ne sont pas sous le contrôle parental. Ce résultat est confirmé par de nombreuses études en France et ailleurs que les jeunes qui ne subissent pas de contrôle parental ont des risques plus grands de boire et éventuellement de devenir des consommateurs à problèmes (D.B. Clark et al., 2005 ; H. Van der Vorst et al., 2006 ; M. Choquet et al., 2008). Ce qui montre l'importance d'associer les parents des jeunes dans la pratique médicale. Nos résultats sont en opposition avec ceux de N. S. Dagnan, P. Zengbé-Acray, E.M.K Ahoussou, *et al.* (2014) qui ont trouvé qu'appartenir à la religion musulmane exposait les élèves à consommer l'alcool. En effet, le fait de ne pas être de la religion chrétienne est avéré un facteur exposant plus les jeunes à abuser de l'alcool. Ceci peut s'expliquer par le fait que les jeunes musulmans et des autres religions échappent de plus en plus au contrôle de leur père car, les plus consommateurs de l'alcool sont ceux qui ont de mauvaises relations avec leur père mais de bonnes relations avec leur mère. Cette situation peut s'expliquer que les mères ont toujours tendance à couvrir leurs enfants et l'existence d'une certaine complicité entre les deux. Les actions de la santé

publique doivent donc tenir compte des déterminants religieux ; d'où l'implication des guides religieux et des fidèles dans les sensibilisations contre l'abus de l'alcool. Nous avons aussi trouvé que les grands consommateurs de l'alcool sont les jeunes dont aucun de leur parent n'est en emploi. Sans doute, c'est parce qu'ils ne bénéficient pas de l'argent de poche de leurs parents. Nos résultats corroborent avec ceux de l'enquête de M. Choquet et al. (2012) qui a montré que la somme d'argent disponible chaque mois est significativement associée à l'expérience de l'ivresse.

Sur le plan psychologique, l'étude a montré que les jeunes qui subissent plus de stress ont un risque élevé d'abuser de l'alcool que ceux qui sont moins stressés. De plus, il est démontré que les jeunes de niveau d'étude supérieur sont les plus consommateurs. Ce résultat peut être associé dans un contexte où l'alcool sert en premier lieu à compenser le stress lié aux mauvais résultats. Les conflits avec le père peuvent jouer un rôle dans ce sens. Par ailleurs, les jeunes qui ont une mauvaise image d'eux c'est-à-dire une estime de soi négative ont plus de risque d'abuser de l'alcool. A force de s'identifier aux autres, être à la « mode », les jeunes préfèrent donc prendre l'alcool comme distraction.

Conclusion

Cette étude a pour objectif de décrire l'abus de la consommation de l'alcool des jeunes de 15-24 ans en faisant ressortir les principaux déterminants. Elle a porté sur 1649 jeunes d'Abidjan âgés de 15-24 ans. Pour atteindre notre objectif, deux méthodes d'analyse de données sont mobilisées : les analyses descriptives qui ont d'abord permis de décrire la situation et de définir le profil des consommateurs abusifs de l'alcool et, l'analyse explicative par la régression logistique qui a permis de déterminer les déterminants de l'abus de l'alcool.

L'étude a, révélé un nombre important des jeunes de 15-24 ans consommateurs abusifs d'alcool, mis en relief certaines caractéristiques liées à ce comportement nuisible à la santé et permis d'identifier des cibles d'interventions prioritaires. Il s'est agi des caractéristiques individuelles des jeunes mais aussi des déterminants contextuels. Si un Plan Stratégique de Santé des Jeunes et Adolescent est élaboré, le plan à venir doit permettre le développement des modes d'intervention plus ciblés sur les jeunes. Pour être efficaces, la prévention doit tenir compte des conditions sociales des jeunes et s'appuyer sur l'ensemble des acteurs, parents, guides et leaders

religieux, les enseignants (stratégies pour réduire le stress lié à l'école). Par ailleurs, la médecine peut jouer un rôle important en termes de santé publique. Il faudrait organiser des séances de dépistage d'alcool pour connaître le taux et montrer les dangers sanitaires liés à l'abus de l'alcool aux jeunes. Dans les systèmes de formation, dès le primaire, les dangers liés à l'abus d'alcool doivent être intégrés. Étant donné que les jeunes de 20-24 ans consomment plus l'alcool que ceux de moins de 20 ans, et que c'est à cet âge que les jeunes pratiquent plus des sports d'équipe, il serait intéressant que les efforts de prévention de l'abus d'alcool puissent également cibler les équipes de sport. Enfin, il est nécessaire de continuer à développer la recherche sur de nombreux champs d'investigation, dont celui de l'évaluation des stratégies de prévention d'abus d'alcool.

Références bibliographiques

AMAR BEN M (2007). Les psychotropes criminogènes. *Criminologie* vol 40 n°1 p11.

<https://doi.org/10.7202/016013ar>

BECK FRANÇOIS, GODEAU EMMANUELLE, LEGLEYE STÉPHANE, SPILKA STANISLAS. (2007). Les usages de drogues des plus jeunes adolescents *Médecine/sciences*, vol. 23, n° 12 : p. 1162-1168.

<https://doi.org/10.1051/medsci/200723121162>

BROWN SCOTT C et al, (2000). Effet du volume opératoire sur la morbidité, la mortalité et l'hospitalisation après œsophagectomie pour cancer.

CAZALE LINDA, (2014). « Consommation d'alcool », dans Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013. Évolution des comportements au cours des 15 dernières années. Québec : Institut de la statistique du Québec.

CHOQUET MARIE et al (2012). « Qu'est-ce qui a changé dans la consommation d'alcool chez les jeunes ? Synthèse issue de la journée scientifique de l'Ireb du 5 décembre 2012 », Focus Alcoologie n°16, 46 p.

CHOQUET MARIE, HASSLER CHRISTINE ET AL, (2008). Styles parentaux perçus et consommation de tabac, d'alcool et de cannabis chez les adolescents français : Différences selon le sexe et la structure familiale. *Alcool et alcoolisme*, vol. 43, n°1, p. 73-80.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17932077/>

CLARK DUNCAN B, THATCHER DAWN L, MAISTO STEPHEN A., (2005). Négligence de la supervision et troubles liés à l'utilisation de l'alcool chez les adolescents : Effets sur l'apparition de l'AUD et sur l'issue du traitement. *Comportements des toxicomanes*, vol. 30, n°9, p. 1737-1750. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16139960/>

COM-RUELLE LAURE et al. (2008). Observatoire IREB 2007. Les français et l'alcool : évolutions sur un an. *Focus alcoologie (N° 13, Premier Trimestre 2008)*

DAGNAN N'CHO S, ZENGBÉ-ACRAY PRETONILLE, AHOUSSOU ERIC.M. K, et al. (2014). « Consommation d'alcool en milieu urbain chez les élèves du secondaire en Côte d'Ivoire ». *Afrique, santé publique & développement*. vol. 26, n°1. P108. <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-1-page-107.htm>

GAGNON HÉLÈNE ET ROCHEFORT LUCIE. (2010). « L'usage des substances psychoactives chez les jeunes québécois ». Institut National de Santé Publique du Québec, n° 1102. 43 p. <http://www.inspq.qc.ca>.

GAGNON HÉLÈNE (2009). L'usage de substances psychoactives chez les jeunes québécois. Portrait épidémiologique. Québec Institut national de santé publique du Québec.

GLIKSMAN LOUIS et al. (2003). Consommation excessive d'alcool sur les campus canadiens *Can J Public Health*, vol 94 n°1, p.17-21.

HINGSON RAPH. W et al. (2005) Magnitude de la mortalité et de la morbidité liées à l'alcool chez les étudiants américains âgés de 18 à 24 ans : Changements de 1998 à 2001. *Bilan annuel de la santé publique*, vol 16, p.259-279 <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.26.021304.14465>

LEGLEYE SIMPLICE et al. (2009). Alcool, tabac et cannabis à 16 ans. *Tendances*, n° 64 : 6 p.

O'MALLEY PATRICK M ET JOHNSTON LLOYD. D. (2002). Épidémiologie de la consommation d'alcool et d'autres drogues chez les étudiants américains. *Journal d'études sur l'alcool*, p.23-39. <https://doi.org/10.15288/jsas.2002.s14.23>

OMS (2011). Rapport de situation mondial sur l'alcool et la santé

OMS (2018). Consommation moyenne d'alcool par habitant (litres d'alcool pur, estimations à partir des projections, 15 ans et plus) -Côte d'Ivoire

SILQUINI ROBERTA et COLLAB. (2012). Binge drinking and psychoactive drug use in a cohort of European youths. *Journal of Public Health Research*; vol 1, n°15, p.83-88.

VAN DER VORST HASKE et Al. (2006). Attachement parental, contrôle parental et développement précoce de la consommation d'alcool : Une étude longitudinale. *Psychologie des conduites addictives*, vol. 20, n°2, p. 107-116.

WECHSLER HENRY and al., (1995). Correlates of college student binge drinking. *Am J Public Health*, vol 85, n°7, p. 921-926.